

CM-3

**ESCUELAS DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO: EXPERIENCIAS DESDE EL
CONTEXTO RURAL EN ECUADOR**

PhD. Omelio Borroto Leal

Escuelas de Liderazgo y Emprendimiento. Ecuador. omelioborroto@gmail.com
Academia Internacional de Ciencias. España.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas para la región indica y promueve, indicadores económicos y sociales para el desarrollo y la sostenibilidad. Sin embargo, al parecer diversos objetivos de desarrollo del milenio, aún permanecen rezagados donde el papel de las universidades debe ser estratégico para contribuir con los desempeños visibles en escenarios locales y de ser así, podría reconocerse la responsabilidad que tienen las universidades con la sociedad. Por tanto, la búsqueda de modelos eficientes sigue siendo una prioridad donde la medición debe ser por resultados e impactos. De igual manera, se necesita que los organismos internacionales acreditadores de la función universitaria, así como la función rectoral deben supervisar el buen funcionamiento de la propia extensión universitaria. En tal sentido, se han creado 100 escuelas de liderazgo en el Ecuador y puede donde se señala que existen aproximadamente, 2600 participantes y 976 proyectos. Por tanto, la continuidad sobre la experiencia acumulada indica que es posible el vínculo, aunque se reconoce que las escuelas de liderazgo es parte de un modelo de relación universidad-sociedad.

Palabras clave: desarrollo local, escenarios rurales, liderazgo, responsabilidad universitaria

Doi: 10.5281/zenodo.7977788

